

**O`ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA ASALARICHILIK
KLASTERLARINI PROGNOZLASHTIRISH MASALALARI**

Saidakbarov Saida'zam Aziz o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs magistranti,

Ilm403116@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O`zbekiston iqtisodiyotida asalarichilik sohasini prognozlashtirish orqali asalarichilik klasterlaridagi mavjud muammolarni o`rganishdagi masalalar keltirilgan. Mualliflar tadqiqotlari natijasida O`zbekiston iqtisodiyotida asalarichilik sohasini prognozlashtirish orqali mavjud muammolarga doir takliflar ishlab chiqilgan.

Kalitso'zlar: Iqtisodiyot, asalarichilik, chiziqli, prognozlash, muammo, mahsulot, qishloq xo'jaligi ekinlari, sub'ektlar, eksport, samaradorligi.

Аннотация: В статье представлены вопросы изучения существующих проблем в пчеловодческих кластерах путем прогнозирования отрасли пчеловодства в экономике Узбекистана. В результате исследования авторов были разработаны предложения по существующим проблемам по прогнозированию отрасли пчеловодства в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: Экономика, пчеловодство, линейное, прогнозирование, проблема, продукт, сельскохозяйственные культуры, субъекты, экспорт, эффективность.

Annotation: The article presents the issues of studying the existing problems in beekeeping clusters by predicting the beekeeping industry in the economy of Uzbekistan. As a result of the study of the authors, proposals were developed on the existing problems of forecasting the beekeeping industry in the economy of Uzbekistan.

Keywords: Economy, beekeeping, linear, forecasting, problem, product, agricultural crops, entities, export, efficiency.

So‘nggi yillarda respublikada asalarichilik tarmog‘i tubdan takomillashtirildi, asalarichilik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, asalarichilik tarmog‘i salohiyatidan to‘g‘ri foydalanish va ushbu faoliyat turi samaradorligini keskin oshirish borasida jiddiy muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, qishloq xo‘jaligi ekinlari va mevali bog‘larni asalarilar yordamida changlatish orqali hosildorlikni oshirish bo‘yicha mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanilmayapti.

Ilmiy adabiyotlar tahlilini qiladigan bo‘lsak, I.S.Ochilov o‘z tadqiqolarida Uzbekiston Respublikasi davlat dasturlari va istiqbol strategiyasi [1], Transformasiya va raqamli iqtisodiyot sharoitida agroklastlar samaradorligi tahlilini takomillashtirish [2] orqali agroklastlar faoliyatini prognozlash masalalariga alohida ahamiyat qaratgan.

Qishloq xo‘jaligi ekinlari va mevali bog‘larga kimyoviy ishlovlar berish ishlari tegishli xududdagi asalarichilik sub'ektlarini ogohlantirmagan holda tashkil etilayotganligi natijasida asalari oilalari muntazam ravishda nobud bo‘lmoqda. Respublikada yetishtirilayotgan asalni qayta ishlash orqali uning sifatini yanada oshirish, shu jumladan dekrizalizatsiya, filtrlash, pasterizatsiyalash hamda qadoqlashning samarali tizimini tashkil etish zarur. Shuningdek, asalning inson organizmini himoya funksiyalarini tiklaydigan va immunitetini mustahkamlaydigan xususiyatlarini inobatga olib, asal iste'mol qilish madaniyatini, avvalo ta'lim muassasalarida yo‘lga qo‘yish talab etilmoqda.

Agroklastlarni bosqichma-bosqich shakllantirish jarayoni turli manfaatdor tomonlarni (davlat va mahalliy hokimiyat organlari, turli mulkchilik shakllarida faoliyat yuritadigan yirik va kichik biznes sub'ektlari va ta'lim muassasalari) jalb etadigan maqsadli jarayondir.

Iqtisodchi olim I.S.Ochilov o`z tadqiqotlarida, asalarichilik agroklasterlarini tashkil etish va moliyaviy samaradorlikka erishishda quyidagi iqtisodiy tamoyillarga asoslanilishi lozimligini ta`kidlaydi: murakkablik; ilmiy asoslanganlik; rentabellik; tizimlilik; samaradorlik; sinergizm; dinamik muvozanatlilik; moslashuvchanlik va motivatsion [3].

Ilmiy asoslanganlik printsipli klasterlarni shakllantirish bo'yicha boshqaruv faoliyati ilmiy ma'lumotlarga asoslanishi kerakligini belgilab bersa, tizimli yondashuv nuqtai nazaridan klaster - bu muayyan maqsadlarga erishish uchun o'zaro bog'liq elementlar (korxonalar, uskunalar, butlovchi qismlar yetkazib beruvchi, ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish va xizmatlar, ilmiy-tadqiqot va ta'lim tashkilotlari) yig'indisidir.

Fikrimizcha, Respublikada asalarichilik tarmog'ini zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida rivojlantirish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish, asal yetishtirish hajmlarini keskin oshirish maqsadida quyidagilar bajarilishi lozim:

- bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan mevali bog'larni asalari yordamida changlatish bo'yicha tuziladigan shartnomalarga asosan har bir asalari oilasi uchun changlatish mavsumida oyiga bazaviy hisoblashning 40%i miqdorida subsidiya berish;
- "O'zbekiston asalarichilari" uyushmasi a'zolariga har yili asalari qishlovi davrida (oktyabr-aprel) ozuqa sotib olish uchun har bir asalari oilasiga bazaviy hisoblashning 30%i miqdorida davlat byudjetidan subsidiya ajratish;
- uyushmaga a'zolik badalini har bir asalari oilasi uchun yiliga bazaviy hisoblash miqdori 7%i etib belgilash;
- moliya vazirligi asalarichilik xo'jaliklarining qishlov davri xarajatlarini qoplash uchun har yili Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi va "O'zbekiston asalarichilari" uyushmasi tomonidan taqdim etiladigan xarajatlar hisob-kitoblariga asosan davlat byudjetidan subsidiya ajratadi;

- mevali bog'larni asalari yordamida changlatish tadbirini o'tkazish xarajatlarini qoplash uchun Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi va "O'zbekiston asalarichilari" uyushmasi tomonidan tasdiqlanadigan asalari oilalarini joylashtirish dislokatsiyasi va hisob-kitoblariga o'rnatilgan tartib asosida subsidiyalar ajratiladi;

- asalari boqish orqali kamida 100 ta xonadonda daromad manbaini tashkil etgan asalarichilik kooperatsiyalari 2022-yil 1-iyuldan boshlab uch yil muddatga daromad solig'i va mulk solig'i to'lashdan ozod etiladi;

- asalarichilik xo'jaliklariga bahor va yoz mavsumi davomida asalari oilalarini qo'shni mamlakatlarga "vaqtincha olib chiqish" bojxona rejimida ko'chirib chiqarishga ruxsat beriladi.

Yuqoridagilar asosida asalarichilik mahsulotlarini prognozlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Prognozlash yordamida asalari va asalari mahsulotlarining samaradorligiga erishishimiz mumkun.

1- rasm

Asalarichilik sub'ektlari soni (dona)

Bu erdan ko`rinib turibdiki, 2016-yil asalarichilik sub'ektlari soni 11989 ta, 2017-yil 13188 ta, 2018-yil 14018 ta, 2019-yil esa sub'ektlar soni 14412 tani tashkil qilmoqda. Endi bu ko'rsatkichni chiziqli funksiya orqali prognozlashni amalga oshiramiz.

Bunda, $y = kx + b$ formula bilan aniqlanadigan funksiya, ushbuda, k, b – haqiqiy sonlar.

Hossalari:

- 1) Barcha haqiqiy sonlar uchun aniqlangan:
- 2) Haqiqiy sonlar qiymatlarni qabul qiladi:
- 3) $k > 0$ da o‘sovchi:
- 4) Chiziqli funksiyaning ortirmasi argument x ortirmasiga proporsional.

Chiziqli funksiyaning grafigi – to‘g‘richiziqdir. Buto‘g‘richiziqbilan Ox o‘qiorasidagiburchak a ningtangenisi k gateng: $k = \text{tga}$. k son chiziqlifunksiyagrafigining Ox o‘qigaoshig‘iniifodalaydi. b parameter chiziqlifunksiyagrafigi Oy o‘qdanajratgankesmaninguzunligigateng.Yuqoridagi formula yordamidaasalarichiliksub’ektlarining minimum o‘shishprognozinihisoblaymiz.

2-rasm.

O‘zbekiston respublikasida asalarichilik sub’ektlarining minimum o‘shish prognozi.

Ushbu gistogrammada 2019-yil aslarichilik sub'ektlari soni 14412 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2030-yilga kelib bu ko'rsatkich tahminan minimum ko'rsatkich darajasi 23967 tani tashkil qiladi.

3-rasm.

Asalari oilalari (mingdona)

Bu erdan 2016-yil aslarichilikoilalarisoni 565000 ta, 2017-yil 674000 ta, 2018-yil 754000 ta, 2019-yil esasub'ektlarsoni 846000 tanitashkilqilmoqda

4-rasm.

O'zbekiston respublikasida asalari oilalarining minimum o'sish prognozi

2019-yil asalarionilalarisoni 846 (mingdona) nitashkilqilganbo'lsa,2030-yilga kelibbuko'rsatkichtahminan minimum ko'rsatkichdarajasi 1919 (mingdona)nitashkilqiladi.

5 -rasm.

O‘zbekiston respublikasida asalari mahsulotlarining eksporti (ming dollar)

Jadvalorqaliko‘rsak, 2016-yil aslarimahsulotlarieksporti 395000 dollorni, 2017-yil 677000 dollorni, 2018-yil 956000 dollorni, 2019-yil esa 1000000 dollornitashkilqilmoqda

6-rasm.

O‘zbekiston respublikasida asalari mahsulotlarining eksporti (ming dollar)

Yuqoridagi jadvalda 2019-yil asalari mahsulotlari eksporti 1000 ming dollorni tashkil qilgan bo‘lsa,2030-yilga kelib bu ko‘rsatkich tahminan minimum ko‘rsatkich darajasi 3295 ming dollorni tashkil qiladi.

Yuqoridagi prognozlashdan xulosa qilgan holdaquidagi masalalarni yoritish kerak:

- Qishloq xo‘jalik korxonalarini ishchi hodimlarining asalarichilik to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘lishi uchun “Asalarichilik klasterlari” qoshida o‘quv jarayonini tashkil etish;

- Asalarichilikka oid me'yoriy, standart va texnik shartlari xujjatlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash, ilg'or asalarichilar va asalarichilik xo'jaliklari ish tajribalarini hamda fan yutuqlarini ommalashtirish, asalarichilar haqida radio va teleko'rsatuvlarni matbuotda muntazam yoritib borish;

- Asalari oilalarini rivojlantirish va tabiiy sifatli shifobaxsh asal yig'ishni ko'paytirish maqsadida asalari oilalarini qishloq xo'jalik korxonalarini xududlariga ko'p miqdorda joylashtirish;

- Asalarichilikda maxalliy noyob asalari populyasiya genofondini sof xolda saqlab qolish, ko'paytirish, tanlash, seleksiya ishlarini yo'lga qo'yish;

- Qishloq xo'jalik ekinlari zararkunandalariga qarshi kimyoviy preparatlarini qo'llashda belgilangan xavfsizlik choralariga rioya qilish bo'yicha tavsiyanomalar ishlab chiqish;

- Asalarichilik bilan shug'ullanayotgan shaxsiy yordamchi, dexqon va fermer xo'jaliklarida asalarilarni yuqumli va yuqumsiz kasalliklar bo'yicha xolatini o'rganish;

- Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar markazlarida va aholi zich joylashgan shaharlarda asalarichilik mahsulotlari hamda jixozlarini sotishga maxsus ixtisoslashgan savdo do'konlarini tashkil qilish;

- Asalarichilik bilan shug'ullanayotgan shaxsiy yordamchi, dexqon va fermer xo'jaliklarini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, investitsiya va xomiylarni jalb etish, lizing asosida mini texnologiyalar, jixozlar va asalari pavilonlarini keltirishni yo'lga qo'yish yuqorida keltirilgan muammolarni yechimi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Саидов М.Х., Очилов И.С. Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари ва истиқбол стратегияси. Монография, -Т.: "Адабиёт учкунлари" нашриёти, 2019. –Б 222.

2. Очиллов И.С. Трансформация ва рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. Монография. “O`zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” нашриёти. Тошкент: 2022. –Б 172.

3. Очиллов И.С. Агрокластерларнинг молиявий-иқтисодий таҳлили. “Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини илм-фан билан интеграциялаш ва таълимни инновацион ривожлантириш масалалари: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2022 йил 21-22 ноябрь. – Тошкент: ТДАУ, 2022.- Б 395-405.

4. Ochilov I., Mardiev N., Bostonov K. Issues for improving analysis of agricultural sectors and cluster activities in the Uzbekistan economy. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Scopus. Vol. 48. No. 10. October 2021.

5. Sayitkulovich, O. I., Nurali, M., & Komakovich, B. K. (2021). ISSUES FOR IMPROVING ANALYSIS OF AGRICULTURAL SECTORS AND CLUSTER ACTIVITIES IN THE UZBEKISTAN ECONOMY. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(11).

6. Ochilov, I. S., & Haydarov, S. K. O. (2022). Theoretical analysis of cluster management in innovative economy and transformation. *TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research*, 11(5and6), 11-17. Isroilov, B. I., & Ochilov, I. S. (2021). Improvement Of Organizational And Economic Mechanisms Of Organization Of Vine Clusters. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(08), 27-33.

7. <https://lex.uz/docs/-3380814>

8. https://uz.beekeepers.uz/novosti-2/news_post/asalarichilikning-asosiy-korsatkichlari

9. <https://uz.beekeepers.uz/>